

Debate μεταξύ ομάδων μαθητών με θέμα: ‘Κοινωνικές και Ηθικές Διαστάσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης: Εγκατάσταση Μεταλλείου στο Εθνικό Πάρκο Kakadu – Αυστραλία.’

Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς

Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Msc, Υ.Δ. Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Τ.Θ. 60034,
Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Mail: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε μία καινοτόμο μέθοδο ανάπτυξης των κοινωνικών και ηθικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας debate ανάμεσα σε δύο δωδεκαμελείς ομάδες μαθητών. Το θέμα της συζήτησης είναι η εγκατάσταση ενός μεταλλείου στο εθνικό πάρκο Kakadu στην Αυστραλία και οι επιπτώσεις αυτού του έργου στην παραδοσιακή ζωή των γηγενών Αβοριγίνων. Οι μαθητές αναπτύσσουν τον επαγωγικό συλλογισμό τους και εκθέτουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας δράσης τονίζοντας την κοινωνική και ηθική διάσταση.

Λέξεις κλειδιά: debate, αειφόρος ανάπτυξη, μεταλλείο, Αβοριγίνες, εθνικό πάρκο

Εισαγωγή

Το Εθνικό Πάρκο Kakadu βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Αυστραλίας, 120 km ανατολικά του Darwin, με συνολική επιφάνεια 19.804 km². Είναι περιοχή ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος , για παράδειγμα υπάρχουν τοιχογραφίες σε σπηλιές που χρονολογούνται από την προϊστορική περίοδο. Όπως επίσης και οικολογικού ενδιαφέροντος, αφού παρατηρείτε πλούσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή του. Πάνω από 1600 είδη φυτών, ενώ αποτελεί καταφύγιο για διάφορα απειλούμενα είδη ζώων όπως η νυχτερίδα φάντασμα κλπ.

Α' Μέρος - Ερωτήσεις

Ερώτηση 1^η – Ενδιαφέροντα και ανησυχίες των συμμετοχων

Α/ Η αειφόρος ανάπτυξη και λειτουργία ενός μεταλλείου, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο κείμενό μας πρέπει να επιλύσει και να συνδυάσει τρία σημαντικά

ζητήματα. Αυτά είναι οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Στον οικονομικό τομέα η εκμετάλλευση του κοιτάσματος ουρανίου, από την ERA, θα προσφέρει καταρχήν έσοδα στο κράτος μέσω της φορολογίας και άλλων δημοσίων δασμών, συνεισφέροντας θετικά στο ΑΕΠ της χώρας. Οικονομικό όφελος όμως θα έχουν και οι μέτοχοι των οποίων τα μερίσματα θα αυξηθούν αν γίνει εφικτή η μείωση του κόστους λειτουργίας που θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών. Επίσης, οι δραστηριότητες στην περιοχή μπορεί να προσελκύσουν επενδυτές από ξένες χώρες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτός ο τομέας ενδιαφέρει περισσότερο τους μετόχους της εταιρείας ERA, μηχανικούς και στελέχη της ERA, εργάτες της ERA – κατοίκους της περιοχής, το Υπουργείο Βιομηχανίας Τουρισμού και Φυσικών Πόρων της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης και το Υπουργείο Υποδομών – Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Τοπικής Κυβέρνησης.

Στον περιβαλλοντικό τομέα, που αφορά τα διάφορα στάδια της δραστηριότητας του μεταλλείου, το σημαντικότερο ζήτημα που ανακύπτει είναι η εκμετάλλευση του κοιτάσματος ουρανίου και ο τρόπος που αυτή θα διενεργηθεί ώστε να αποφευχθεί η εξάντληση του πόρου, καθώς και την λήψη μέτρων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέτοιες επιπτώσεις είναι η οπτική ρύπανση που προκαλείται με την αλλοίωση του τοπίου, ο κίνδυνος καταστροφής βιοτόπων καθώς και η απώλεια της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων του Kakadu.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις τοξικές ουσίες, όπως τα βαρέα μέταλλα, που αποτελούν παραπροϊόντα της λειτουργίας του μεταλλείου και είναι ικανά να οδηγήσουν μακροχρόνια σε υποβάθμιση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ειδική μέριμνα πρέπει επίσης να ληφθεί για τα ραδιενεργά απόβλητα και γενικότερα την εναπόθεση και τη διαχείριση των αδρανών υλικών που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητες του μεταλλείου. Τέλος, έχει αναφερθεί ότι η ενέργεια που καταναλώνεται από τις δραστηριότητες ενός μεταλλείου συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη (υπολογίζεται 4-7% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης). Αυτός ο τομέας ενδιαφέρει περισσότερο μηχανικούς και στελέχη της ERA, εργάτες της ERA – κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες γης της περιοχής, ανεξάρτητους μηχανικούς – σύμβουλοι επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα, ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς, Υπουργείο Βιομηχανίας Τουρισμού και Φυσικών Πόρων της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης, Υπουργείο Υποδομών – Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Τοπικής Κυβέρνησης.

Στον τομέα των επιπτώσεων στην κοινωνία η λειτουργία του μεταλλείου θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής. Η ERA δεσμεύεται να κατασκευάσει μια σειρά από υποδομές στις περιοχές που θα επηρεαστούν από την λειτουργία του μεταλλείου, όπως σχολεία, νοσοκομεία και άλλα.

Ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα, είναι διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας των ιθαγενών κατοίκων της περιοχής καθώς και η αποφυγή κάθε κοινωνικής αλλοίωσης από την λειτουργία ξένων δραστηριοτήτων ως προς τις συνθήκες των ντόπιων κατοίκων. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι σωστές συνθήκες εργασίας, που αφορούν ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Αυτός ο τομέας ενδιαφέρει περισσότερο τους εργάτες της ERA – κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες γης της περιοχής, ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς, Υπουργείο Υποδομών – Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Τοπικής Κυβέρνησης.

Β/ Τα σημεία σύγκρουσης μεταξύ των κατηγοριών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Οι μέτοχοι της ενδιαφερόμενης εταιρείας ERA αντικρούονται με όλους όσους άμεσα ή έμμεσα εμποδίζουν την ολοκλήρωση του έργου και με όσους απαιτούν επιπλέον εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Υποστηρίζουν ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει για την εκμετάλλευση του μεταλλείου είναι επαρκείς και δεν χρειάζονται επιπλέον ενέργειες. Οι εργάτες της ERA και οι κάτοικοι της περιοχής συγκρούονται με την ERA για τη διασφάλιση της ποιότητας του χώρου εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ιδιοκτήτες γης της περιοχής και οι ανεξάρτητοι μηχανικοί – σύμβουλοι επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα – συγκρούονται με την ERA εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με την υγεία των κατοίκων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μεταξύ ERA και Αβοριγίνων όμως προκύπτουν και άλλα σημεία αντιπαράθεσης που αφορούν τη διατήρηση των θρησκευτικών συνηθειών των κατοίκων της περιοχής και της πολιτισμικής τους κληρονομιάς αλλά και ο τόπος εγκατάστασης του μεταλλείου.

Αρχικά, η ERA στόχευε στην χρησιμοποίηση των ήδη υπάρχοντων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ranger κάτι που θα μείωνε το κόστος του έργου. Οι αντιδράσεις όμως που προέκυψαν από τους ιδιοκτήτες γης και τους κατοίκους της περιοχής οδήγησαν στη δημιουργία εναλλακτικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε την εγκατάσταση στην περιοχή Jabiluka. Οι ΜΚΟ και άλλοι κοινωνικοί φορείς εκπροσωπούν τους κατοίκους που αντιτίθενται στην υλοποίηση του έργου από την ERA. Το Υπουργείο Βιομηχανίας – Τουρισμού και Φυσικών Πόρων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης συγκρούεται με όσους εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου. Κυρίως διαφωνεί με τους κατοίκους και τις ΜΚΟ αφού η λειτουργία του μεταλλείου θα συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας. Επίσης, έρχεται σε σύγκρουση και με την εταιρεία για θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τήρηση των μέτρων προστασίας από την εταιρεία και την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Η διανομή των κερδών από την εκμετάλλευση του μεταλλείου αποτελεί ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης μεταξύ της ERA, των εμπλεκόμενων υπουργείων και των ιδιοκτητών και κατοίκων της περιοχής. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι η διανομή να γίνεται

μεταξύ της κυβέρνησης και της ιδιωτικής επιχείρησης κάτι που αποφέρει ωστόσο ελάχιστα οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, η βαριά φορολογία που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις σε έργα που σχετίζονται με μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι πιθανό να αποθαρρύνουν διάφορους επενδυτές και τελικά η χώρα να χάσει κεφάλαια ζωτικής σημασίας. Η δίκαιη κατανομή των κερδών δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις αφού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια βιώσιμη κοινωνία.

Ερώτηση 2^η – Η πλευρά της εταιρίας

A/ Η εταιρία μέσα από μια σειρά προτάσεων προσπάθησε να δώσει λύσεις και να εξομαλύνει τις όποιες αντιρρήσεις και συγκρούσεις είχαν προκύψει σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του μεταλλείου στην Jabiluka. Συγκεκριμένα, στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, η ERA υποστηρίζει ότι θα ακολουθήσει πρακτικές τέτοιες ώστε τα επίπεδα ραδιενέργειας στην οποία θα εκτίθενται οι εργάτες θα βρίσκεται πολύ κάτω από εκείνα που έχει θέσει η ICRP (International Commission on Radiological Protection).

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τους αντιτιθέμενους, υπάρχουν πρακτικές που είναι πολύ καλύτερες και τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης. Άλλωστε, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στο μεταλλείο του Ranger δεν έχει εμφανιστεί κάποιο κρούσμα εκπομπής υπερβολικής ραδιενέργειας δεν αποτελεί επιχείρημα που να υποστηρίζει την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο καλός εξαερισμός, η απόκτηση αλλά και η σωστή διαχείριση ειδικού εξοπλισμού, που προβλέπεται να ακολουθήσει η εταιρία, είναι σίγουρα θετικές ενδείξεις, ωστόσο η υπόγεια εξόρυξη ουρανίου ανέκαθεν εξέθετε τους εργάτες σε τεράστια ποσά ραδιενέργειας που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σε έναν τομέα λοιπόν με ιδιαίτερη ευαισθησία στην υγιεινή και την ασφάλεια, η ERA θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες εγγυήσεις με συνεχείς ελέγχους από ανεξάρτητες αρχές και με χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας.

Οι Αβοριγίνες, ίσως αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εγκατάσταση και λειτουργία του μεταλλείου που καλούνται να επιλύσουν οι ιθύνοντες της ERA. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις παροχές που θα προκύψουν στην κοινότητα αυτή με την επίτευξη του έργου, όπως η δημιουργία νέων κατοικιών, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση σε γυναικείους οργανισμούς και σχολεία αλλά και υποτροφίες σπουδών.

Επιπλέον, οικονομικά οφέλη θα έχουν και από την καταβολή εισφορών και ενοικίων ως ιδιοκτήτες γης. Οι προτάσεις αυτές είναι σίγουρα αξιόλογες όχι μόνο από οικονομική σκοπιά αλλά και αν αναλογιστεί κανείς τις κοινωνικές προεκτάσεις με την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής. Από την άλλη μεριά, οι Αβορίγινες υποστηρίζουν ότι η ERA εκμεταλλεύτηκε τη δυσμενή θέση στην οποία βρισκόταν η κοινότητα τους το 1982, ώστε να πάρει τελικά την έγκριση για τις συμφωνίες περί μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, καταγγέλλουν την ανυπαρξία στοιχείων τα οποία να τους εξασφαλίζουν κάποιο σίγουρο οικονομικό κέρδος, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη αρνητικό κλίμα. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι Αβορίγινες αποτελούν έναν πληθυσμό με ιδιαιτερότητες και νοοτροπίες που καμία σχέση δεν έχουν με το δυτικό πολιτισμό. Η καταστροφή «ερών τοποθεσιών» θα αποτελούσε για αυτούς ένα τεράστιο πλήγμα και μέσα από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να βρει τρόπο η εταιρία να προσεγγίσει τους Αβορίγινες. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη σαφούς χωροθέτησης του μεταλλείου και κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση ειδικών οικονομικών συμφωνιών με τους Αβορίγινες ενώ το ποσοστό θέσεων εργασίας που προβλέπει η εταιρία να καλυφτεί από τον ντόπιο πληθυσμό (20%) θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση του μεταλλείου ενδιαφέρει όλες τις κατηγορίες συμμετόχων αλλά κυρίως τους ανεξάρτητους μηχανικούς και συμβούλους σε περιβαλλοντικά θέματα. Η ERA ισχυρίζεται ότι η λειτουργία του μεταλλείου θα υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, υπάρχει πρόβλεψη σχεδίου δράσης για τη διαχείριση έκτακτων περιπτώσεων ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου η περιοχή πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως.

Ωστόσο, ακόμα και αν όπως ισχυρίζεται η εταιρία, η περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόστηκε στο Ranger και θα ακολουθηθεί και για το Jabiluka, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και καμία διαδικασία εξόρυξης δεν πρόκειται να διενεργηθεί εντός του πάρκου, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις μακροχρόνιες συνέπειες που θα έχει η λειτουργία ενός μεταλλείου στον περιβάλλοντα χώρο. Οι νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες στο Jabiluka θα έχουν ως αποτέλεσμα εκατομμύρια επιπλέον τόνους ραδιενεργών αποβλήτων που θα μολύνουν τους φυσικούς πόρους της περιοχής και θα παραμείνουν στο οικοσύστημα για χιλιάδες χρόνια. Η ERA βέβαια διαβεβαιώνει για αυστηρότατους ελέγχους και μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού. Στο παρελθόν όμως, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων κατά τη λειτουργία του Ranger που οδήγησε στην απελευθέρωση μολυσμένου νερού στο πάρκο Kakadu.

Ο έλεγχος από ανεξάρτητες αρχές μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει μόνο ασφαλιστική δικλείδα αφού υπάρχουν καταγγελίες για παρατυπίες στη διαδικασία της έγκρισης του έργου η οποία έγινε χωρίς την υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης. Αυτά ίσως να μην αποτελούν

τεκμήριο για εμφάνιση παρόμοιων κρουσμάτων ή προσπάθεια συγκάλυψης αντικανονικών δραστηριοτήτων αλλά σίγουρα θίγουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών της εταιρίας.

Οι αντιδράσεις που εκφράζονται από τις ΜΚΟ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ουσιαστικά υποστηρίζουν τις θέσεις των εργατών της ERA για ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, των Αβοριγίνων που σχετίζονται με τη διατήρηση των θρησκευτικών και πολιτισμικών συνηθειών του ντόπιου πληθυσμού και των μηχανικών και συμβούλων περιβάλλοντος που τους απασχολεί η προφύλαξη του φυσικού πλούτου και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα και πώς αυτή θα ωφεληθεί από τη λειτουργία ενός τέτοιου μεταλλείου.

Όσον αφορά το Υπουργείο Υποδομών – Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Τοπικής Κυβέρνησης, το χτίσιμο σχολείων, νοσοκομείων και διαφόρων άλλων υποδομών σε συνδυασμό με την ειδική μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν πραγματοποιηθεί το έργο, ο χρόνος ζωής του μεταλλείου στο Ranger θα μειωθεί με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού που θα μείνει χωρίς εργασία να εγκαταλείψει την περιοχή. Αυτό θα προκαλούσε την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας και ίσως να είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.

Από την άλλη πλευρά, η ERA υποστηρίζει ότι η προσθήκη ενός μικρού αριθμού ατόμων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιφέρουν κάποια κοινωνική αλλοίωση, ενώ η λειτουργία του μεταλλείου θα φέρει δραστηριότητες και υπηρεσίες στην περιοχή που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ακόμα και μεγαλύτερων πόλεων. Είναι ευδιάκριτη λοιπόν η αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών ισχυρισμών. Θα επηρεαστούν ή όχι τελικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής;

Το Υπουργείο δεν θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με την κοινότητα των Αβοριγίνων, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, και αποτελείται από ανθρώπους που ακολουθούν πιστά τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα τους και εναντιώνονται σε κάθε προσπάθεια εκβιομηχανοποίησης του τόπου τους. Από οικονομική σκοπιά, η τοπική κυβέρνηση δεν έχει συμμετοχή στη διανομή των κερδών και τα έργα που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της περιοχής δεν φαίνεται να αντισταθμίζουν το γεγονός αυτό.

Τέλος, το Υπουργείο Βιομηχανίας – Τουρισμού και Φυσικών Πόρων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ο πιο ικανοποιημένος από τους συμμετόχους αφού η δημιουργία ενός μεταλλείου θα φέρει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και κατ'επέκταση αύξηση του ΑΕΠ και νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της ERA, το 87% των κερδών αναμένεται να διανεμηθεί στην εγχώρια αγορά της Αυστραλίας ενώ θα γίνει και προσέλκυση ξένων επενδυτών κάτι που θα αναζωογονήσει την οικονομία της χώρας.

Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε ένα μεταλλείο αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος εξαιτίας της βαριάς φορολογίας και των δημοσίων δασμών που επιβάλλονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Μοναδικό πρόβλημα αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα, που ακόμα και αν δεν υπάρχει οπτική όχληση του χώρου που βρίσκεται το πάρκο Kakadu από το μεταλλείο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί αυτό να επιφέρει είναι πιθανό να επιδράσουν αρνητικά στον τουρισμό. Έτσι, η ERA θα πρέπει να δώσει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπως και στους παραπάνω συμμετόχους, τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας της περιοχής.

B/ Η εταιρία αναγνώρισε την τεράστια σημασία που είχε η προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας και συγκεκριμένα των Αβοριγίνων που αποτελούν μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό στις προτάσεις της αναφέρονται παροχές υποδομών για κατοικίες και εκπαίδευση καθώς και διάφορες χρηματοδοτήσεις. Οι προτάσεις αυτές, αν είχαν αποδέκτη μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από τη δυτική κουλτούρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ικανοποιητικό παράδειγμα ΕΚΕ αφού μέσα από αυτές προβάλλεται έντονα η κοινωνική δράση της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που εξετάζουμε όμως, η προσέγγιση αυτή δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο από ανθρώπους των οποίων ο τρόπος ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και τις όποιες δραστηριότητες συντελούνται σε αυτό. Οι Αβορίγινες έχουν ήδη βιώσει την εγκατάσταση ενός μεταλλείου στο Ranger και μάλιστα της ίδιας εταιρίας και πιστεύουν ότι παραγκωνίστηκαν από μια περιοχή που τους ανήκε από αρχαιοτάτων χρόνων.

Οι προτάσεις της ERA αφορούν υλικά αγαθά που δεν έχουν την ίδια αξία για τους ανθρώπους αυτούς σε αντίθεση με το πάρκο Kakadu το οποίο χρήζει ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας. Η ζωή τους είναι βασισμένη στις παραδόσεις και τις πολιτισμικές τους συνήθειες για τις οποίες δεν δόθηκαν επαρκείς εγγυήσεις ότι θα παραμείνουν ανέπαφες. Η έλλειψη διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η επαφή των Αβοριγίνων με το δυτικό πολιτισμό, δεν θα έπρεπε να γίνεται με την εισβολή μιας βιομηχανίας στο περιβάλλον τους αλλά ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση, όπου οι αυτόχθονες θα ήταν σε θέση να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ξένης αυτής κουλτούρας και να αναπτύξουν ικανότητες τέτοιες ώστε να ενταχθούν και αυτοί αρμονικά σε μια νέα πραγματικότητα που μέχρι τώρα τους είναι άγνωστη. Φυσικά, όλα αυτά σε συνδυασμό με τη διαρκή επίβλεψη από τις ανώτατες αρχές για τη διατήρησης και την προστασία της κοινωνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.

Επιπλέον, όσο η ERA δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τον εκμηδενισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Αβοριγίνων αφού οι θρησκευτικές τους αντιλήψεις περιστρέφονται γύρω από τη φύση και τα

έμβια όντα αυτής. Μάλιστα, η λειτουργία ενός νέου μεταλλείου παρομοιάστηκε από τους ίδιους ως ένα είδος γενοκτονίας αφού θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτη η επίδραση που θα έχει στις «ιερές τοποθεσίες» τους.

Η ΕΚΕ εξ ορισμού χαρακτηρίζεται από το σεβασμό που τρέφει μια επιχείρηση στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τα εμπλεκόμενα μέρη αυτής και να τις λάβει υπόψη της πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της, ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες. Η περίπτωση που εξετάζουμε λοιπόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό παράδειγμα ΕΚΕ.

Ερώτηση 3^η – Η πλευρά των αντιτιθέμενων

Παρατηρείται μια ισχυρή αντιπαράθεση για την πρόθεση εξόρυξης ουρανίου από την περιοχή της Jabiluka. Από την μια πλευρά, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές μαζί με τους Αβοριγίνες κατοίκους, και από την άλλη πλευρά, η εταιρεία E.R.A. Διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα της εξόρυξης θα επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις προέρχεται από τα ραδιενεργά υπολείμματα που προκύπτουν από την διαδικασία επεξεργασίας του μεταλλεύματος.

Τα επιχειρήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν βάσιμα δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί περιστατικό μόλυνσης των υδάτινων πόρων της περιοχής από κακή διαχείριση των υπολειμμάτων αυτών. Πέρα από αυτό, υπάρχουν καταγγελίες για την διαφάνεια των διαδικασιών κάτω από τις οποίες δόθηκε η έγκριση από την Κυβέρνηση, αφού η εταιρεία δεν είχε καταθέσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η λειτουργία ενός μεταλλείου αποτελούσε ανέκαθεν επιβάρυνση για το περιβάλλον, τόσο αισθητική, όσο και φυσική εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας, η οποία συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Από κοινωνική σκοπιά, η Μ.Κ.Ο. προβάλλει τα επιχειρήματά της που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή του εργασιακού περιβάλλοντος. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ραδιενεργά απόβλητα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο οικοσύστημα και έτσι αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και ειδικά την υγεία των εργαζομένων. Οι πρακτικές που ακολουθούνται από την E.R.A. δεν αποτελούν τις καλύτερες δυνατές σε σχέση με τις υπάρχουσες.

Από την πλευρά των Αβοριγίνων κατοίκων, η λειτουργία ενός νέου μεταλλείου παρομοιάζεται με εισβολή στις κοινωνικές και πολιτισμικές τους συνήθειες. Άλλωστε, η κοινότητά τους έχει ζήσει παρόμοια περίπτωση με την εγκατάσταση του μεταλλείου στην περιοχή Ranger και βίωσαν την υποβάθμιση του τρόπου ζωής τους και των παραγοντισμό

από τα εδάφη των προγόνων τους. Επίσης, για να υπογραφεί η συμφωνία προκειμένου να δοθεί η άδεια για την εκμετάλλευση ουρανίου στην E.R.A. , είχαν εκμεταλευτεί τις τότε κοινωνικές καταστάσεις της περιοχής, ώστε να εκμαιεύσουν την συγκατάθεση των Αβοριγίνων. Καίριο ζήτημα για τους αυτόχθονες όμως, είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος και κατ'επέκταση των ιερών τοποθεσιών, γεγονός που προσβάλλει τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Αβοριγίνες συνιστούν την πιο άρρηκτα συνδεδεμένη και άμεσα θιγόμενη ομάδα από τους συμμετέχοντες. Η ιδιαίτερη κουλτούρα τους δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη στη πρόταση της E.R.A. σε ότι αφορά τις συνέπειες που θα είχαν αυτές οι αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.

B' Μέρος – Παιχνίδι ρόλων

Παράγοντες που διαμορφώνουν άποψη:

Υποβάθμιση περιβάλλοντος (μόλυνση αέρα, υδάτων, παραγωγή στερεών αποβλήτων, υποβάθμιση οικοσυστήματος- διατάραξη χλωρίδας πανίδας, παραγωγή θερμοκηπιακών αερίων, ηχορύπανση, αισθητική υποβάθμιση).

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των εργαζομένων (παλαιότερα παραδείγματα από παρόμοια δραστηριότητα στην Αυστραλία, κίνδυνος ατυχημάτων, όχι σωστή εφαρμογή μέτρων προστασίας).

Δεν θα μοιραστούν σωστά τα οφέλη από την λειτουργία του μεταλλείου ως προς τις κοινωνικές ομάδες που θίγονται (μόνο το 20% των εργαζομένων θα είναι γηγενείς, γίνεται λόγος για γενικότερο οικονομικό όφελος για την χώρα και όχι για την περιοχή της Jabiluka).

Διαταράσσονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και συνήθειες των γηγενών(οι χώροι λατρείας τους βρίσκονται στην περιοχή που θα γίνει το ορυχείο).

B) Η απάντηση της ερώτησης αυτής βρίσκεται στην απάντηση 1B του πρώτου μέρους.

Κύρια Θέματα Αειφορίας για την Περίπτωση του Συγκεκριμένου Μεταλλείου

Με τον όρο αειφορία μπορούμε να ορίσουμε την ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων χωρίς την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη ,η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις μελλοντικές τους ανάγκες. Τα θέματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας όσο αφορά την αειφόρο διαχείριση από τη λειτουργία του λατομείου στην περιοχή της Jabiluka, μπορούν να περιγραφούν στα εξής:

Αειφόρος διαχείριση Kakadu National Park, Αειφόρος διαχείριση του πόρου, Διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της κουλτούρας των Αβοριγίνων, Βιώσιμη ανάπτυξη – Τουρισμός, Φαινόμενο του θερμοκηπίου – Μείωση της δραματικά μεγάλης συμβολής (20% παγκοσμίως) στο Φ.Θ. με πρακτικές εξοικονόμησης της ενέργειας, δέσμευση θερμοκηπικών αερίων και συμμετοχή στο χρηματιστήριο των ρύπων, Αειφόρο διαχείριση αποβλήτων (στερεών και υγρών).

Γενικά, για να εξετάσουμε την αειφορία και τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση κόστους-οφέλους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα εξωτερικά κόστη από τη δημιουργία του μεταλλείου, τα οποία συχνά δεν αποτιμώνται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρία κατασκευής δεν αναφέρεται καθόλου σε εξωτερικά κόστη παρά μόνο στην οικονομική άνθιση της Εθνικής οικονομίας της Αυστραλίας κατά \$3,8δισ. στα 28 χρόνια ζωής του μεταλλείου και στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά \$6,2 δισ στο ΑΕΠ. Τα εξωτερικά οφέλη που υπάρχουν είναι κοινωνικά και αφορούν στη μείωση της ανεργίας και στην εκπαίδευση και τη μόρφωση των νέων Αβοριγίνων, Τα εξωτερικά κόστη είναι: περιβαλλοντικά, κοινωνικά/ηθικά, πολιτιστικά, τουριστικά, θρησκευτικά. Γενικά, οι περισσότερες διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων είναι αντιμετωπίσιμες. Οι μόνες «βαθιές» διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των Αβοριγίνων ιδιοκτητών γης και των Μετόχων της ERA. Με λίγα λίγα λόγια, το θρησκευτικό ζήτημα έρχεται σε βαθιά ρήξη με τα οικονομικά συμφέροντα. Οι μεν Αβοριγίνες, λόγω της γενοκτονίας τους, είναι πολύ επιφυλακτικοί και προσπαθούν να διαφυλάξουν τις παραδόσεις τους ακέρατες. Είναι απόλυτοι και μάχονται για να μη λάβει χώρα το έργο. Οι δε μέτοχοι της ERA θεωρούν το μεταλλείο μεγάλη επενδυτική ευκαιρία και αναμένουν την οπισθοχώρηση των Αβοριγίνων, προβάλλοντας δράσεις ΕΚΕ και οικονομικό-κοινωνική ανεξαρτησία των αυτοχθόνων κατοίκων.

Κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να βρεθεί ικανοποιητική λύση για όλους διότι είναι πολύ δύσκολο να συντονιστεί η οικονομική ανάπτυξη με την πάγια διατήρηση του οικοσυστήματος και την μηδενική αντίδραση των γηγενών. Αυτό που μπορεί να επιτευχθεί είναι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις για αναγκαίους συμβιβασμούς, να ικανοποιήσουμε άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Έτσι, με την εγγύηση της E.R.A. και του υπουργείου ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθούν οι ελάχιστες συγκρούσεις μεταξύ των μερών (Αβοριγίνες, Μ.Κ.Ο., Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Ιδιοκτήτες γης, κ.λπ.). Μερικοί αναγκαίοι συμβιβασμοί που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από την E.R.A. για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων είναι οι ακόλουθοι: Η δέσμευση για την εφαρμογή πρακτικών που είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η παροχή περισσότερων θέσεων εργασίας για τους Αβοριγίνες στο εργοστάσιο και γενικότερα άλλων οικονομικών οφελών στους κατοίκους. Η μέριμνα για τον σεβασμό των

ιερών τόπων των Αβοριγίνων. Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Αναφορές

Θυμάκης, Ν. “Πράσινος τουρισμός: διέξοδος σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα” Αγρότυπος, Ιανουάριος 2009

“Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης, Μέρος Γ’ : Περιπτώσεις Εφαρμογής” Υλικό Εκπαίδευσης – Κατάρτισης που έχει παραχθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΚΑΠΕ

“Ανανεώσιμες Πηγές σε Οικιστικά Σύνολα” Υλικό Εκπαίδευσης – Κατάρτισης που έχει παραχθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΚΑΠΕ